

Український державний лісотехнічний університет

НАУКОВИЙ ВІСНИК

ЗБІРНИК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦЬ

Заснований в 1994 р.

Випуск 14.3

Львів - 2004

ЗБІРНИК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦЬ

НАУКОВИЙ ВІСНИК: Лісова інженерія: техніка, технологія і довкілля. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.3. – 472 с.

Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, присвячених різним аспектам освітянських проблем та наукових досліджень, передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих результатів.

Призначений для наукових працівників, аспірантів, інженерів галузі, викладачів вузів коледжів і технікумів, студентів старших курсів.

Рекомендовано до друку Вченою Радою УкрДЛТУ (протокол № 7 від 26.08.2004 р.). У збірнику розглядаються проблеми використання техніки та технологій ведення лісового господарства, екологічні проблеми лісгосподарської діяльності, а також висвітлюються проблеми лісотранспортного освоєння та інформаційних технологій галузі.

Головний редактор : д.т.н., професор **Д.Л. Дудюк**
Заступник головного редактора : к.т.н., доцент **Ю.І. Грицюк**

Редакційна колегія:

д.е.н., професор	Ю.Ю. Туниця	– голова редколегії	
д.б.н., професор	Г.Т. Криницький	– заступник голови редколегії	
д.т.н., професор	П.В. Білей	д.е.н., професор	М.В. Римар
д.т.н., професор	Н.І. Библюк	д.с.-г.н., професор	В.П. Рябчук
д.е.н., професор	В.Я. Гуменюк	д.е.н., професор	І.М. Синякевич
д.т.н., професор	В.М. Голубець	д.б.н., професор	П.Р. Третяк
д.с.-г.н., професор	М.М. Гузь	д.е.н., професор	О.І. Фурдичко
д.с.-г.н., професор	В.П. Кучерявий	д.с.-г.н., професор	Є.І. Цурик
д.т.н., професор	В.М. Максимів	д.е.н., професор	Г.С. Шевченко
д.е.н., професор	О.Е. Оксанич	д.т.н., професор	Т.М. Шкіря

Літературний редактор : **А.Ф. Павлишин, О.М. Семенишин**

Відповідальний секретар : **О.А. Стиранівський**

Комп'ютерне макетування : **В.М. Петрашук**

Художній редактор : **Ю.П. Кантаровський**

Адреса редакції:

79057, м. Львів-57, вул. Ген. Чупринки, 103/54, УкрДЛТУ

Тел.: 39-06-95, 39-06-74; e-mail: nv@forest.lviv.ua

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	9
PREFACE	10
I. ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА	11
<i>Esko MIKKONEN</i> MODERN FOREST OPERATIONS MANAGEMENT	11
<i>Н.И. ВИННИК, А.А. АКСЕНОВ</i> ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЛЕСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ	15
<i>Alois SKOUPÝ, Jaroslav SIMON</i> OPTIMIZATION OF TECHNOLOGIES BASED ON GROWTH SIMULATION	21
<i>М.П. МАРТИНЦІВ, О.В. БОРАТИНСЬКИЙ</i> АНАЛІЗ РОБОТИ МОБІЛЬНИХ КАНАТНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ УСТАНОВОК ТА ОЦІНКА НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ЇХ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ	28
<i>Б.В. БІЛИК, А.Г. КУСИЙ, В.В. ХМІЛЬ</i> МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВМИКАННЯ ЗЧЕПЛЕННЯ АВТОМОБІЛЯ	32
<i>Tolga OZTURK, Murat DEMIR</i> WORK PERFORMANCE OF MB TRAC 900 TRACTOR ON MOUNTAINS TERRAIN IN TURKEY	36
<i>Alois SKOUPÝ</i> BIODEGRADABLE OILS USED FOR SAW CHAIN LUBRICATION	41
<i>Sadik ÇAĞLAR, Hulusi ACAR</i> THE PRODUCTIVITY OF KOLLER K300 YARDER IN TURKISH FORESTRY	50
<i>Т.Б. АРЕТИНСЬКА, В.О. ТРОКОЗ, М.Л. АЛЕКСЕВИЦЕР, Н.В. ТРОКОЗ</i> НОВИЙ НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ ЗЕЛЕНІ ЛИСТЯНИХ ПОРІД ДЕРЕВ У ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ	57
<i>Hulusi ACAR</i> ACAR-T 750 MONORAIL SYSTEM IN TURKISH FORESTRY	58

<i>М.М. БОРИС</i>	
ВПЛИВ ПРОФІЛЮ ДОРОГИ НА ШВИДКІСТЬ РУХУ КОЛІСНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ	64
<i>Józef WALCZYK, Paweł TYLEK, Maria WALCZYKOVA</i>	
EVALUATION OF QUALITY OF COMMON PINE SEEDS SINGLE SOWING UNDER CONTROLLED CONDITIONS	67
<i>М.І. ГЕРИС</i>	
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА КЕРОВАНОСТІ РУХУ КОЛІСНИХ ЛІСОТРАНСПОРТНИХ МАШИН.....	73
<i>Nuutti KILJUNEN</i>	
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR CLEANING OPERATIONS IN CONIFEROUS STANDS	77
<i>Zdeněk KOPECKÝ</i>	
WATER IN HYDRAULIC OIL – ITS EFFECT AND CONTROL.....	83
<i>Tolga OZTURK, Necmettin SENTURK</i>	
EVALUATION OF TIMBER EXTRACTION MACHINES IN TURKEY ...	89
<i>Josef PECL</i>	
PROBLEMS OF LOGGING OPERATIONS IN NON-STATE-OWNED FORESTS OF THE CZECH REPUBLIC.....	96
<i>Veli-Matti SAARINEN</i>	
PRODUCTIVITY, QUALITY OF WORK AND COSTS ON MECHANIZED FOREST PLANTING.....	104
<i>Pavlina SIMKOVA, Dusan VAVRICEK</i>	
THE SITES WITH FULL-AREA GROUND PREPARATION BY DOZER AND DREDGER, ITS CURRENT STAGE AND REVITALIZATION IN 7TH FOREST ALTITUDINAL ZONE OF ORE MOUNTAINS, CZECH REPUBLIC	109
<i>З.В. СОБА, А.І. БАССАРАБ, І.А. ЗАЯЦЬ, І.Ф. ХОЛЯВА, Н.В. БЛИК, В.М. ПОСУВАЙЛО</i>	
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЕКОБЕЗПЕКИ РУХОМОГО СКЛАДУ ВУЗЬКОКОЛІЙНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ.....	116
<i>Takeshi YAMADA, Toshiaki ENDO, Tatsuya SASAKI</i>	
A STUDY ON SITE PREPARATION METHOD FOR MECHANIZATION ..	123
<i>Bruce TALBOT</i>	
THE INFLUENCE OF FOREST STAND SIZE AND LOCALITY ON THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF MECHANISED FOREST OPERATIONS.....	131
<i>Paweł TYLEK, Józef WALCZYK</i>	
MECHANICAL SEPARATION OF SEEDS	140

<i>Seyed Mohammad HOSSEINI, Seyed Waghlallah Mousavi MIRKALAEI</i> HELICOPTER LOGGING SYSTEM IN THE NATURAL BROADLEAF FORESTS OF IRAN.....	145
<i>Milorad S. ZLATANOVIC, Bogdan Z. STEFANOVIC</i> THE CHOICE OF THE CONTRACTOR IN FOREST ENGINEERING...	148
<i>М.І. ОЛІЙНИК</i> ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ПЛАНЕТАРНО- КОЛІСНОГО РУШІЯ	155
<i>А.Л. ЩУПАК</i> МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЇ ҐРУНТОВОЇ ПОВЕРХНІ ПІД ЧАС ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ПНЕВМАТИЧНЕ КОЛЕСО	162
<i>М.М. БОЙКО</i> ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТРАКТОРНОГО КОЛІСНОГО РУШІЯ З ҐРУНТОВОЮ ПОВЕРХНЕЮ ЛІСОВОЗНОЇ ДОРОГИ	166
<i>В.В. КИЙ, І.Р. КАРАТНИК</i> ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГВИНТОВОГО МЕХАНІЗМУ ПОДАЧІ ДЕРЕВИНИ НА РОЗКОЛЮВАЛЬНИЙ КЛИН	171
<i>М.Г. АДАМОВСЬКИЙ, Б.Я. БАКАЙ</i> АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕЛЮВАЛЬНИХ ТРАКТОРІВ У ЛІСОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ	175
2. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	183
<i>Н.І. БИБЛЮК</i> ЛІСОТРАНСПОРТ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ: ГОЛОВНІ ЕТАПИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ	183
<i>Adolf JANEČEK, Milan MIKLEŠ</i> RATIONALISATION OF MOBILE TERRAIN SYSTEM FROM POINT OF VIEW OF ECOLOGICAL CLEANLINESS OF WORK	194
<i>В.Л. КОРЖОВ</i> ОПТИМАЛЬНА ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА У ЛІСФОНДІ ЯК ФАКТОР ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА СТАЛОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ	201
<i>Г.Д. ГУЦУЛЯК</i> ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ І НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.....	207
<i>П.В. ЛОСЮК</i> ЛІС І ПРОБЛЕМИ МАЛИХ РІЧОК	214

<i>Janusz M. SOWA, Krzysztof LESZCZYŃSKI</i>	
FACTORS INFLUENCING VARIABILITY OF THE ADMISSIBLE TIME OF EXPOSURE TO VIBRATIONS OF CHAIN SAWS	219
<i>Hulusi ACAR, Saliha ÜNVER</i>	
THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF TIMBER EXTRACTION BY CABLE CRANES, MONORAIL AND CHUTE SYSTEMS IN TURKISH FORESTRY	226
<i>Burak ARICAK, Hulusi ACAR</i>	
THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL EFFECTS IN FOREST ROAD CONSTRUCTION.....	234
<i>Yurij BIHUN</i>	
IMPLEMENTING REDUCED-IMPACT LOGGING (RIL) TO ADVANCE SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT (SFM) IN THE UKRAINIAN CARPATHIANS	238
<i>О.І. ГОЛУБЧАК, І.Ф. КАЛУЦЬКИЙ</i>	
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ	247
<i>Г.Д. ГУЦУЛЯК, Ю.Г. ГУЦУЛЯК</i>	
ВОДНІ РЕСУРСИ КАРПАТ, ДЖЕРЕЛА ЇХ ЗАБРУДНЕННЯ ТА ЙОГО НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ	252
<i>Jiří DVOŘÁK</i>	
DAMAGE ON FOREST STANDS IN THE ORE MTS. AFTER USE OF THE LOGGING MACHINERY	258
<i>Tetsuhiko YOSHIMURA, Oleg STYRANIVSKY, Igor POTOČNIK, Nestor BYBLJUK, Yurij STYRANIVSKY</i>	
MOUNTAIN TOURISM PLANNING WITH THE PARTICIPATION OF LOCAL PEOPLE IN THE UKRAINIAN CARPATHIANS	266
<i>І.П. КОВАЛЬЧУК, А.Б. МИХНОВИЧ</i>	
СУЧАСНІ МОРФОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ У ГІРСЬКО-ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ	273
<i>В.С. КУДРА, І.Д. ГРИДЖУК</i>	
ВПЛИВ ПЕРВИННОГО ТРАНСПОРТУ ДЕРЕВИНИ В ГОРАХ НА ЛІСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ.....	285
<i>В.П. ЛОСЮК</i>	
ЛІСИ КОСІВЩИНИ: СТАН ТА ПРИНЦИПИ СТАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ	289
<i>R. NAGHDI, N. RAAFATNIA, H. SOBHANY, G. JALALI, M. HOSSIENI</i>	
EVALUATION OF TREE LENGTH AND ASSORTMENT LOGGING METHODS WITH RESPECT TO RESIDUAL DAMAGE AND PRODUCTIVITY IN CASPIAN FOREST (NORTH OF IRAN).....	296

<i>Nosratollah RAAFATNEIA, Vahid HEMMATI, Ramin NAGHDI, Khalil SALEHPOUR</i>	
FELLING AND WINCHING DAMAGE ON REGENERATION FOLLOWING SELECTION LOGGING IN SEYAHKAL FOREST (NORTH OF IRAN).....	302
<i>Miroslav ROUSEK</i>	
RECYCLING BIODEGRADABLE OILS FOR THE HYDRAULICS CIRCUITS AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT.....	307
<i>Vladimir SEDIVY</i>	
MAY OPERATORS OF FORESTRY MACHINES WORK ACCORDING TO THE ENVIRONMENTAL PROTECTION RULES? ...	318
<i>Janusz M. SOWA, Arkadiusz STAŃCZYKIEWICZ</i>	
ANALYSIS OF INJURIES OCCURRING IN TREES AS A RESULT OF TIMBER HARVESTING	329
<i>Jugal B. LAL</i>	
INTEGRATION OF TECHNOLOGY WITH ECONOMICS & ECOLOGY TO ENSURE INTEGRITY OF FOREST ECOSYSTEMS	337
<i>Uma MELKANIA, N.S. BISHT</i>	
CIRITERIA AND INDICATORS FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AND BIODIVERSITY CONSERVATION IN ARUNACHAL PRADESH, INDIA.....	339
<i>Shozo SASAKI</i>	
IMPACTS OF SKID ROAD CONSTRUCTION ON SOIL EROSION IN JOZANKEI NATIONAL FOREST, JAPAN	349
3. ЛІСОТРАНСПОРТНЕ ОСВОЄННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ	354
<i>Hideo SAKAI</i>	
HISTORY AND IMPORTANCE OF "OPERATION ROADS" IN JAPAN.....	354
<i>Б.Я. ГОЛОЯД</i>	
БУДІВНИЦТВО АВТОШЛЯХІВ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ.....	360
<i>Igor POTOСNІK</i>	
POSSIBILITIES OF TRAFFIC REGULATION IN PROTECTED FOREST AREAS	364
<i>О.А. СТИРАНІВСЬКИЙ, Ю.О. СТИРАНІВСЬКИЙ</i>	
ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБУ ТРАНСПОРТНОГО ОСВОЄННЯ ГІРСЬКОГО ЛІСОВОГО МАСИВУ	371

Висновки

1. Подача (натягування) колоди на робочий орган (клин) може бути здійснена за допомогою відповідного гвинта. При цьому довжина гвинта повинна бути більшою, ніж величина випереджувальної тріщини, плюс глибина входження клина, при якій виникає максимальне розколювальне зусилля.
2. Величина зусилля натягування зростає із збільшенням глибини укрупчування гвинта в деревину по параболічній залежності, що пояснюється збільшенням площі сколювання волокон деревини та зростанням сил тертя між волокнами деревини у замкнутому просторі.
3. Величина зусилля натягування збільшується із зростанням висоти гвинтової лінії, що пояснюється зростанням площі сколювання та зминання волокон деревини.

Література

1. Кий В.В. Перспективна технологія розколювання низькоякісної деревини// Лісове госп-во, лісова, паперова і д/о пром-сть: Міжвідомчий наук.-техн. зб. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 27. – С. 43-47.
2. Кий В.В., Шкіря Т.М. Розколювання лісоматеріалів гвинтоподібним робочим органом// Лісове госп-во, лісова, паперова і д/о пром-сть: Міжвідомчий наук.-техн. зб. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999, вип. 26. – С. 53...57.
3. Кий В.В., Каратник І.Р., Приходько В.А. Обґрунтування параметрів комбінованого робочого органа древокольного верстата// Лісове госп-во, лісова, паперова і д/о пром-сть: Міжвідомчий наук.-техн. зб. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002, вип. 27. – С. 47...51.

УДК 630*375.4

*Проф. М.Г. АДАМОВСЬКИЙ, канд. техн. наук;
асист. Б.Я. БАКАЙ – УкрДЛТУ*

АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕЛЮВАЛЬНИХ ТРАКТОРІВ У ЛІСОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

Виконано аналіз методів і засобів трелювання з врахуванням природно-виробничих умов. Представлено статистичні дані використання трелювальних тракторів в Україні. Сформовані задачі та вказані шляхи їх вирішення для підприємств лісового комплексу.

Ключеві слова: трелювання, трелювальні трактори.

Prof. M.H. ADAMOWSKIJ, asyst. B.Y. BAKAY – USUFWT

Analysis and prospect of the use of skidding tractors in the forest complex of Ukraine

Executed analysis of methods and facilities for skidding with the account of naturally-production terms. Statistics these uses of skidding tractors are represented on Ukraine. Formed tasks and indicated ways of their decision for the enterprises of forest complex.

Keywords: skidding, skidding tractors.

Лісосічні роботи є важливим і одним з основних, найбільш трудомістких етапів лісопромислової діяльності всіх підприємств лісового комплексу, що відрізняється важкими умовами праці, етап на якому відбувається перше

зіткнення промислової діяльності з природно-навколишнім середовищем. Тому першочерговим завданням є становлення лісозаготівельної промисловості на основі природозберігаючих технологій для трелювальних робіт.

Технологічні процеси лісосічних робіт ґрунтуються на первинному переміщенні дерев, стовбурів, напівстовбурів або сортиментів і відрізняються використанням різноманітних трелювальних засобів. Основними критеріями вибору трелювальних засобів є метод заготівлі деревини (стовбурами або сортиментами) і природно-виробничі умови (рельєф, ґрунтові умови, характеристика лісосічного фонду та ін.).

Щодо технологій заготівлі деревини, виробничий досвід і виконаний техніко-економічний аналіз показує, що в основному на сьогодні здійснюється вивезення деревини у стовбурах. Ця технологія, розроблена Центральним науково-дослідним, проектно-конструкторським інститутом механізації та енергетики лісової промисловості (ЦНДІМЕ) і офіційно прийнята у 1949 р., виробничниками освоєна досить добре. Технологія з вивезенням деревини у стовбурах у даний час прийнята в більшості країн світу і на її долю припадає 70 % всіх світових об'ємів заготівлі деревини. Вимоги сьогодення вносять значні корективи щодо покращення цієї технології з використанням альтернативних засобів трелювання.

Поряд з технологією вивезення деревини у стовбурах набирає темпів освоєння і розвиток заготівлі її у сортиментах, об'єм якої на сьогоднішній день складає до 30 % від загального об'єму заготовленої деревини. Пріоритет використання цієї технології належить країнам Скандинавії і у даний час широко розповсюджується у Західній Європі, США, Канаді, Південно-Східній Азії. Технології заготівлі деревини у сортиментах властиво насамперед: високий процент виходу ділової деревини; наявність добре розгалуженої сітки автомобільних доріг і спеціалізованого комплексу машин для реалізації заданої технології заготівлі деревини; незначна кількість сортиментних груп; безпосереднє вивезення замовленої продукції на склад споживача.

Природно-виробничі умови України неоднорідні за географічними та лісосировинними факторами. Загальна малолісистість України зумовлена наявністю в її складі восьми степових областей, на території яких ліс явище інтразональне, рідкісне і не може мати суттєвого ресурсо-економічного значення. Інші регіони мають зовсім інші умови лісозабезпеченості. Ліс та пов'язані з ним види діяльності відіграють помітну (Лісостеп), значиму (Полісся) і дуже значну (Карпати) економічну роль.

Структура українських лісів – це наслідок їх експлуатації і відтворення. Вона далека від природної, що проявляється у значній фрагментації лісових масивів, високій частці насаджень штучного і порослевого походження, спрощенні породного складу, нерівномірному віковому розподілі деревостанів.

Важливе екологічно-захисне значення українських лісів загальновідоме. Підтримка і посилення цієї ролі протягом останніх десятиріч є основним пріоритетом державної лісової політики України. А це реалізація, по-своєму, сучасних еколого-зберігальних та відповідних засобів для трелювання деревини в умовах обмеженого економічного використання лісів.

На підставі методів заготівлі деревини і природно-виробничих умов у табл. 1 представлено порівняльну характеристику трелювальних засобів, які використовуються або можуть бути використані в Україні. Виходячи із вартості засобів, очевидно, що трелювальні трактори залишатимуться основним і переважаючим технічним засобом для первинного трелювання лісу. Тому питанню аналізу та перспективі використання трелювальних тракторів необхідно приділити особливу увагу.

Табл. 1. Порівняльна характеристики трелювальних засобів

Показники	Канатні установки	Трелювальні трактори	Гелікоптери	Аеростатно-канатні системи
Рейсове навантаження, м ³	1-8	3-16	2-5	1,5-3,5
Змінна продуктивність, м ³	30-100	20-65	60-160	60-120
Кількість обслуговуючого персоналу, чел.	3-8	1-5	5-6	6-8
Необхідність влаштування додаткових волоків	так	так	ні	ні
Знешкодження підросту при трелюванні, %	30-70	60-80	0	0
Пошкодження ґрунту, %	10-80	100	0	0
Відстань трелювання, км	0,5-1,2	0,1-5,0	3-5	1,5-2
Безпечність робіт, %	80	50	0	80
Вартість обладнання, тис. дол. США	15-320	18-300	3 000-5 000	150-250

Розподіл використання всіх типів трелювальних тракторів на підприємствах Державного комітету лісового господарства України, на долю якого припадає понад 85 % заготовленої деревини, представлено на рис. 1.

Рис. 1. Діаграма розподілу використання трелювальних тракторів на підприємствах Держлісгоспу України

Необхідно відзначити, що впродовж останніх двох десятиліть трелювальні трактори ТДТ-55 залишаються одними із основних моделей, що виконують значні обсяги заготівлі деревини. Кількість всіх тракторів становить 4812 одиниць, із них 702 одиниці припадає на долю ТДТ-55. Як показав проведений аналіз, середній вік тракторів і машин на їх базі, що знаходяться в експлуатації, за останні 10 років збільшився більш, як у 1,8 раза.

Основною причиною ситуації, що виникла є відсутність у підприємств необхідних коштів на придбання як самих тракторів так і запчастин. Тому підтримання техніки в робочому стані здійснюється за рахунок розукомплектування машин. Із проведеного аналізу встановлено також, що частка витрат на експлуатацію тракторів у технічно справному стані досягає 20-25 % їх балансової вартості. Тільки одні щорічні витрати на технічне обслуговування і ремонт складають 5 % вартості валової продукції лісопромислового комплексу. Моніторинг стану тракторів лісового комплексу показує, що темпи списання тракторів значно перевищує рівень їх придбання і у зв'язку зі старінням техніки понижується її коефіцієнт технічної готовності. Потреба у плановому придбанні нових трелювальних тракторів у 2003 році за даними Держкомлісгоспу України становила 422 одиниць на загальну суму 26 млн. грн.

Рис. 2. Діаграма розподілу всіх типів тракторів і тракторів ТДТ-55 за величиною виробітку

Як видно з рис. 2 з роками спостерігається значне погіршення показника виробітку на один трелювальний трактор, що по-своєму викликано зменшенням технічної готовності тракторів, середнім навантаженням на рейс і віддаллю трелювання – результатом віддалення лісосік від автомобільних вусів.

Загальні витрати палива для всіх типів тракторів становить 22,6 л/маш. зм., для тракторів ТДТ-55 – 24,6 л/маш. зм., витрати пального на 1 м³ зтрельованої деревини 2,7 літра і 1,4 літра відповідно. Показник змінної продуктивності для ТДТ-55 становить 14,9 м³, рис. 3.

Рис. 3. Діаграма розподілу трельовальних тракторів за витрати ПММ та продуктивністю (2003 р.)

На лісосіках підприємств України експлуатуються трельовальні трактори Онезького, Мінського, Харківського і Алтайського тракторних заводів 1970-1990 років випуску. Типорозмірний ряд цих тракторів не є раціональним, оскільки ці моделі за своїми параметрами не відповідають природно-виробничим умовам їх експлуатації на лісосіках України [1].

При незначному бюджетному фінансуванні у велику проблему перетворюється виконання прийнятого у 2001 році Закону України "Про мораторій на проведення суцільних рубань на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону", згідно з яким починаючи з 2005 року в Карпатах заборонено використання гусеничних тракторів (зараз це основна базова машина лісозаготівель), а тільки легких колісних, які не знищують гірський материнський ґрунт і природний підріст. Відомо що, з кожним вивезеним кубічним метром деревини під тракторними гусеницями безповоротно зникає з гірських схилів півтора кубометра легкого ґрунту [2]. Не відчувається суттєва підтримка щодо вирішення питання оновлення трельовальних засобів у таких документах як Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства". На сьогодні, щоб виконати всі вимоги

вище наведених документів, потрібно вкласти в технічну модернізацію лісової галузі не менше 320 мільйонів гривень.

Суттєво збільшений за останній час у всьому світі парк трелювальних тракторів відрізняється великим різноманіттям типів і моделей. Різноманітність умов лісозаготівель і підвищення екологічних вимог до техніки змушують конструкторів займатись вдосконаленням технологічного обладнання і трелювальних машин у цілому.

Так за останніх сорок років вітчизняні та зарубіжні заводи-виробники створили та модернізували понад 800 моделей техніки. Аналіз показує, що із них 57 % чокерні трактори та скідери, 20 % звалювальні машини та харвестери і 23 % форвардери і безчокерні трелювальні трактори з гідравлічними маніпуляторами [3]. Частка тракторів з гусеничним рушієм не перевищує 20 %. Розподіл лісозаготівельних тракторів і машин у період з 1970 року до нині представлено на рис. 4.

Рис. 4. Розподіл лісозаготівельних тракторів і машин

Безперечним лідером у формуванні технічної політики та за пропозицією лісозаготівельної техніки є фірма "Тімберджек" рис. 5. В умовах жорсткої конкуренції з провідними іноземними фірмами "Валмет", "Катерпілер" та іншими, фірма "Тімберджек" у період останніх 15-ти років пропонує лісозаготівельним підприємствам більш, як 40 % від загальної кількості тракторів і машин усіх зарубіжних фірм. У даний час фірма "Тімберджек" для заготівлі деревини у стовбурах і сортиментах пропонує 29 моделей тракторів і машин потужністю від 75 до 171 кВт і масою від 8,2 до 35т. У вітчизняному лісозаготівельному машинобудуванні створення і виробництво трелювальних тракторів і технологічного обладнання здійснюють ВАТ "Харківський тракторний завод" і підприємства АП "Укрспецлісмаш". За запропонованою номенклатурою машин і незначної кількості їх випуску, ці підприємства не мають суттєвого впливу на загальну картину насичення вітчизняного ринку технікою. Інші заводи, які знаходяться в межах СНД, а таких підприємств нараховується більше двох десятків, а саме: ВАТ "Онежський тракторний завод", Мінський тракторний завод, ВАТ "Алтайський трактор", ТзОВ "Екскаторний завод "Ковровець", пропонують широкий спектр сучасної лісозаготівельної техніки, але наявність ввізного мита та ПДВ суттєво збільшують їх вар-

тість і так недешевих машин (рис. 6). Вибір оптимальних параметрів технологічного обладнання і тракторів повинен визначатись насамперед потребою забезпечення високої продуктивності, здатністю виправдати витрати в умовах зростання її вартості і повного виконання лісівничих та екологічних вимог.

Рис. 5. Форвардер 1410D-04 і скідер 660D-Dual-04 фірми "Тімберджек"

Узагальнюючи стан і тенденцію розвитку номенклатури зарубіжних трелювальних тракторів, треба зазначити позитивний закордонний досвід, який повинен бути реалізований вітчизняними виробниками лісозаготівельних машин і обладнання. Закордонні підприємства-виробники приділяють значну увагу розробці широкого номенклатурного ряду трелювальних тракторів з багатофункціональним технологічним обладнанням і оптимальними геометрично-ваговими параметрами. Трактори оснащуються великою гаммою моделей двигунів з мінімально необхідною потужністю для виконання не тільки трелювання але й інших необхідних операцій.

Рис. 6. Форвардери фірми "Тімберджек" 1710D-06 і Мінського тракторного заводу МЛПТ 364

ВАТ "Харківський тракторний завод" пропонує лісопромислову комплектацію тракторів ХТЗ-150ДО-03-04, ХТЗ-151ДО-06, які призначені для використання транспортно-енергетичної бази не тільки для трелювальних, а й звальювально-пакувальних машин, лісонавантажувачів та інших агрегатів для механізації робіт у лісовій промисловості. Вони можуть знайти широке застосування на лісозаготівлях через істотні переваги перед гусеничними тракторами: менша маса, велика швидкість руху, низький руйнівний вплив на ґрунтовий покрив лісосік, покращене збереження підросту. Використання шин низького тиску і диференціалів підвищеного тертя забезпечують колісним тракторам високу прохідність. Трактор Т-151-К-06 відрізняється від по-

передніх установкою каркасної kabіни, що відповідає усім вимогам безпеки, ергономіки і мікроклімату.

Принципово новим підходом до вирішення проблеми різкого покращення технічного рівня і збільшення парку нового покоління трелювальних тракторів та технологічного обладнання повинна стати комплексна програма забезпечення трелювальною технікою підприємств лісового комплексу. Головним завданням сьогодні є заміна морально і фізично застарілої техніки, та максимально можлива заміна імпортних трелювальних тракторів на конкурентспроможні вітчизняні трактори з відповідним технологічним обладнанням.

Література

1. Обыденников В.И. Методические аспекты экологической экспертизы работы лесосечных машин/ Альманах № 2 РАЕН "Эколого-экономическое развитие России (проблемы и пути решения)" – М.: РАЕН, 2001. – С. 290-299.

2. Закон України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" від 10 лютого 2000 року N 1436-III. Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000, № 13. – С. 99.

3. Стрельцов Э.К. Структурный анализ развития лесозаготовительных тракторов и машин// Лесн. пром-сть. – М., 2002, № 3. – С. 21-23.

**Підп. до друку 23.09.04. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. др. арк. 27,44. Ум. фарбо-відб. 27,67. Облік.-вид-арк. 27,55. Тираж 250 прим.
Зам. № 56/2004**

Видавець: Редакційно-видавничий центр УкрДЛТУ
79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103
Тел./факс: (0322) 97-17-65
E-mail: nv@forest.lviv.ua
